

УДК: 636.22/28

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ ОЗИҚЛАНТИРИШДА ЯНТОҚ ВА ҚАМИШДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

¹Б.Бойбулов, к.х.ф.н, катта илмий ходим,

²Р.Нуриллаев к.х.ф.н, доцент,

^{1а}Ш.Ахатова, лобарант,

^{1б}М.Бухарова, лобарант

1, 1а, 1б (Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти

Қашқадарё илмий-тажриба станцияси),

2 “ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Республикамизнинг жанубий минтақаларида чорвачиликни жумладан, қорамолчиликни ривожлантиришда кам харажат талаб қилинадиган, тўйимли озуқа сифатида табиий яйловларда ўсадиган янтоқ ва қамиш ўсимлигидан чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида самарали фойдаланишни жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Калит сўзлар. Яйлов, янтоқ, қамиш, озуқа, дағал, протеин, чорва, қорамол, гўшт, сут.

Аннотация. В южных регионах нашей республики при развитии животноводства, в том числе скотоводства, в хозяйствах, специализирующихся на животноводстве, желательна внедрить эффективное использование растений сорго и тростника, произрастающих на естественных пастбищах, в качестве питательного корма.

Ключевые слова. Пастбище, рис, тростник, фураж, грубый корм, белок, скот, крупный рогатый скот, мясо, молоко.

Abstract. In the southern regions of our republic, in the development of animal husbandry, including cattle breeding, it is desirable to introduce the effective use of sorghum and reed plants, which grow in natural pastures as a nutritious feed, in farms specializing in animal husbandry.

Key words. Pasture, paddy, cane, fodder, roughage, protein, livestock, cattle, meat, milk.

Мавзунинг долзарблиги. Республикамиз аҳолисига арзон ва сифатли гўшт ва сут маҳсулотларини етказиб беришда, чорва маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг, хусусан қорамолларни тўла қийматли озиқлантириш муҳим аҳамиятга эга. Республикамизнинг жанубий ҳудудларида даврий равишда қурғоқчиликнинг такрорланиб туриши чорвачиликдан олинадиган гўшт ва сут маҳсулотларининг тақчиллигини юзага келтириб, бу асосан қурғоқчилик йилларида мустаҳкам озуқа базасининг яратилмаслиги ҳисобига жанубий вилоятларда чорва молларининг бош сонини камайиб кетиши сут ва гўшт маҳсулотларига аҳоли эҳтиёжининг тўлиқ қондирилмаслигига сабаб бўлмоқда. Ушбу муаммони ҳал этиш мақсадида Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларидаги чорвачилик фермер хўжаликларида мустаҳкам озуқа базасини яратиш ва халқимизнинг гўшт-сут маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондириш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш учун қурғоқчиликка чидамли табиий яйлов ўсимликлиги янтоқдан самарали фойдаланишни жорий этиш зарурлиги мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай ўсимликлар қаторига янтоқ, қамиш ва бошқалар қиради. Улардан айниқса, Республикамизнинг жанубий вилоятларида жумладан Қашқадарё вилоятининг чўл минтақасида кенг фойдаланиш имкониялари мавжуд. Масалан, янтоқни гуллаш арафасида ердан 10-12 см баландликда ўриб олиш ундан йилига 2 марта арзон ва тўйимли озуқа тайёрлаш имкониятини беради.

Материал ва методлар. Республикамизда янтоқ ўсимлиги текис майдонларида, чўл, чала чўл, қир адир, яйловларида кенг тарқалган, тоғолди яйловларида оз миқдорда ва тоғда эса денгиз сатҳига нисбатан 1500 - 1800 м бўлган яйловларда янтоқ умуман ўсмайди.

Янтоқ асосан оқ лойқа ва қумоқ ерларда яхши ўсади қум ва шўр ерларда сийрак ўсади. Янтоқ қалинлиги оқ лойқа ва қумоқ ерларнинг 1 гектарида 5000 дан 20000 тупгача ўсади. Янтоқ ҳосилдорлиги унинг қалинлигига қараб 1 гектаридан 7,0 дан 30,0 центнергача ҳосил олиш мумкин.

Янтоқ дуккакдилар оиласига қарашли кўп йиллик ўсимлик бўлиб, дағал поя ва тиканак ҳосил қилиб, унинг бўйи ердан 75-110 см баландликкача ўсади. Янтоқни қўйлар ва туялар жуда яхши истеъмол қилади. Қорамолларда ҳам уни майдалаб табиий пичан ва сомон каби озуқаларга аралаштириб берилса тўйимли озуқа ҳисобланади.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республикамиз шароитида янтоқ апрел ойида ўса бошлайди ва июн ойининг охиридан июл ойининг иккинчи декадасигача гуллайди, меваси июл ойининг ўрталаридан куз фаслининг охиригача давом этади. Асосан, ҳосил август ойининг иккинчи ярмида пишади. Янтоқ гуллаганга қадар жуда тез ва яхши ўсади қўйлар баҳорда кам ейди, ёзда эса умуман емайди, фақат кеч кузда ва қишда яхши истеъмол қилади. Агар майдаланган янтоқнинг танаси 3 мм дан йўғон бўлса емайди. Шунинг учун янтоқни куз фаслида унинг танаси ўта йўғонлашиб кетмасдан ўриб, йиғиштириб олинади ва уни бошқа озуқалар билан аралаштириб тайёрланади.

Олиб борилган тадқиқотлар янтоқ ўсимлигининг қуйидаги қисмлардан иборат эканлигини кўрсатади (1-расм).

Янтоқ пичани тайёрлаш техникада (қосилкада) ўрилганида қалин жойлашган ерларда 2-5 центнергача пичан олинади. Янтоқ эрта ўрилганида янгидан кўкариб, 25-35 см баландликкача ўсади. Янтоқнинг умумий тўйимлилиқ даражаси август ойида 100% бўлгани ҳолда май ойида 14,1 % гача пасаяди. Ноябрьда 64,4 % га етади. Янтоқнинг тўйимлилиқ даражаси ўсув даврининг бошдан охиригача бетўхтов ортаверади. Бу тўйимлилиқ дастлаб барг ва новдалар ҳисобига, кейинчалик янтоқ тўпларида тугилаётган уруғлар ҳисобига ортади. Демак, ҳатто ноябр ойида ҳам янтоқда озик модда миқдори анча кўп бўлади. Декабрь ойида янтоқ қораяди ва тамоман қуриydi.

Дағал пояси	22,0 %
Майин қисми	36,3 %
Тиканли бўлаги	41,4 %

Янтоқ пичанини август-сентябр ойларида тайёрлаш энг яхши натижа беради. Янтоқни ўриб-йиғиб олиш вақтида мумкин қадар кўпроқ шохчаларини сақлаб қолишга уриниш зарур, чунки озик модда ва витаминларнинг кўпчилиқ қисми ўша шохчаларда бўлади. Шу билан бирга ўрим-йиғим вақтида янтоқнинг майин қисмлари тўкилиб нобуд бўлишини энг кам даражага келтириш масаласига ҳам жиддий эътибор бериш лозим. Ўтказилган тажрибалар натижалари бўйича кунига бир бош қўйга совуқ киш кунлари 0,75 кг, бир бош қорамолга эса 2,5-3 кг янтоқ озуқасидан бериш тавсия этилади.

Қишлоқ хўжалиқ ҳайвонлари янтоқ пичанини айрим морфологик элементларини фоиз ҳисобига қуйидагича истеъмол қилади. 2-расм

Истеъмол қилиши	Дағал поясини	Майин пояси	Тикани барглари ва дони
50,0	-	16,4	33,6
68,0	7,9	27,4	32,8
90,0	16,6	34,0	39,0

Янтоқ ўсимлигида клетчатка миқдори қуйидагича бўлади. (қурук ҳолда фоиз ҳисобида) 3-расм

Янтоқни ўсиш даври	Клетчатка фоиз ҳисобида
Гуллаганда	25,7
Уруғи пишганда	28,4

Чорва ҳайвонлари учун янтоқ ўсимлигини кўпроқ ёйиладиган қисми уни, тикани ҳисобланади. Қишда ғарамда сақланадиган янтоқ пичанини умумий ҳажмига нисбатан 41,4 % тикани ва қолган барги уруғи билан бирга 0,3 % ни ташкил қилади. Чорвачиликда қишлоқда айникса, қурғоқчилик йилларида янтоқни тайёрлаш, майдалаш, силослаш ва қорамолларни рационига озуқалар қаторида киритиш долзарб масала ҳисобланади.

Янтоқни 100 кг қуритилган озуқасида қуйидагича озуқа бирлиги бўлади. 4-расм

Гуллашидан олдин	38,0
Гуллаганда	32,8
Уруғланганда	39,7

Шуни таъкидлаш керакки, янтоқ дуккакдилар оиласидан бўлиб, ҳазм бўлувчи оксиллар етарлича бўлади.

Янтоқ озуқасида озуқа бирлиги, алмашинувчи энергия ва ҳазмланувчи протеиннинг сақланиши. 5-расм

№	Озуқалар	Озуқа бирлиги, кг	Алмашинувчи энергия, МДж	Ҳазмланувчи протеин, г
1	Янтоқ (гуллаш олдида)	0,34	3,57	25
2	Янтоқ гуллаганда	0,26	2,73	28
3	Янтоқ донлаш даврида	0,32	3,36	25
4	Янтоқ уни	0,23	2,41	32
5	Янтоқ (ўртача)	0,22	2,31	33

Шу билан бирга янтоқнинг озуқа бирлиги кузги ва кишки мавсум давомида, жусан, шувокли-донли яйловлардан тўйимлилик даражаси юқори бўлади. Шу қаторда, кузги ва баҳорги сувли буғдой сомонларидан ҳамда бир қанча кўк ўтлардан, маккажўхори ва оқжўхори пояларидан, похоллардан, силослардан ва шу каби озуқалардан озуқа бирлиги юқорилиги ҳамда тўйимли озуқа сифатида ажралиб туради.

Қамиш ариқ ва зовурлар бўйларида ўсадиган ўсимлик бўлиб, қорамолчиликда дағал хашак сифатида муҳим озуқа тури ҳисобланади. Қамиш пичани гуллаш даврида энг юқори озуқа бирлигига тенг бўлади. Бунда озуқа бирлиги 0,45, алмашинувчи энергия 4,72 МДж, ҳазмланувчи протеин 26 г га тенг. Бош чиқарганда эса озуқа бирлиги 0,37 алмашинувчи энергия 3,88 ва ҳазмланувчи протеин 22 г га тенг бўлади. Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, қамишни гулламасдан олдин пичанга ўриб олиш яхши самара беради.

Хулоса. Ушбу озуқа турларини фермер хўжаликлари шароитида тайёрлаб бориш, уларни техник жиҳатдан тайёрлаб бериш имкониятларини ўрганиш, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда алоҳида аҳамиятга эга. Аммо бу масала фермер хўжаликлари шароитида тадқиқотларда ўрганилмаган. Ушбу масалани ўрганиш эса чорвачиликда, айниқса қурғоқчилик йиллари учун муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга бўлиб, тадқиқотларнинг долзарблигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Аҳоли томорқа хўжаликларида қишлоқ хўжалиги ва чорвачилик маҳсулотлар етиштириш бўйича “ Қўлланма. Тошкент-2015 йил. “Фан ва технология”нашриёти-2015.
2. Ё.Шукуров, Н.Отамуродов. Чорва қишлоғига мустаҳкам озуқа. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” 2011-йил, 8-сон, 13-бет
3. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Баканов В.Н. ва бошқалар. “Чорвачиликда озиқ нормалари ва рационлари.”Қўлланма. Тошкент-Меҳнат-1988й.
4. Ғ.Отабоев, В.Коробов, П.Олейник, Д.Байгулов, “Лалмикор экинлар агротехникаси”, “ Ўзбекистон” нашриёти. Тошкент-1972.140-170 бетлар.
5. Бойбулов Б., Оқмирзаев Ғ., Бекмуродов Ф., Шодиева У. “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг маҳсулдорлигини оширишда уларни сифатли озиқлантиришга боғлиқлиги”, “Қишлоқ хўжалиги, чорвачилик ва ветеринария соҳалари инновацион тадқиқотлар ва уларни ривожлантириш истикболлари” илмий-амалий конференция, 2019 й.